

Lanzamiento de la Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud: un nuevo horizonte en la difusión científica

Launch of the Gregorian Journal of Health Sciences: a new horizon in scientific dissemination

Judith Galarza López^{1,2}

¹Directora Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí, Ecuador.

²Coordinadora de la carrera de Medicina, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí, Ecuador.

Citar como: Galarza, J. (2024). Lanzamiento de la Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud: un nuevo horizonte en la difusión científica. *Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud*, 1(1), 1-5. <https://doi.org/10.36097/rgcs.v1i1.3096>

“...las revistas salen a la luz, llenas de ella, con lo mejor de los mejores, con estudios macizos en que la necesidad de dar a un público crítico alimento sólido en forma compacta y corta... fuerza al trabajador literario a condensar en párrafos que parecen diamantes pulidos...”

José Martí, 1884

Estimados colegas y lectores:

Con gran entusiasmo les presentamos el primer número de la *Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud*, una iniciativa de la carrera de Medicina de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador, que surge con el propósito de establecer una plataforma de comunicación científica especializada en el vasto y dinámico campo de las Ciencias de la Salud. En esta editorial inaugural, queremos compartir con ustedes nuestra perspectiva sobre la importancia de la difusión científica, la misión y visión que guiarán nuestra labor, así como brindarles un acercamiento a los temas y artículos que integran este número inicial.

Es nuestro propósito exaltar el rol de la difusión científica para llevar fuera de fronteras el conocimiento, dispersando descubrimientos y avances científicos a comunidades académicas y profesionales en todo el mundo. En este contexto, defendemos y compartimos la idea de Peter Suber (2006), en torno a que la equidad y la justicia social, también se expresan en el acceso abierto a la literatura científica. Por ello, somos conscientes de que el conocimiento es clave para el progreso, lo que nos encausa a mantener nuestras puertas abiertas a todos los interesados; es un compromiso ético y profesional que asumimos con orgullo.

Con el acceso abierto, no solo democratizamos el conocimiento, sino también fomentamos colaboraciones internacionales y mejoramos la visibilidad de nuestras contribuciones. En palabras de Michael Eisen (2020), “el conocimiento científico solo puede avanzar si está disponible para todos”.

A propósito del tema, en la III Conferencia Mundial de Educación Superior, celebrada en Barcelona, España, en 2022, se resaltó que las instituciones de educación superior deben procurar el compromiso con el acceso abierto al conocimiento científico y tecnológico, así como promover la creación de plataformas y políticas que faciliten la libre circulación de ideas y descubrimientos, lo cual es fundamental para acelerar el progreso y garantizar la equidad en la educación superior a nivel global.

De igual forma, en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES+5), llevada a cabo recientemente en la ciudad de Brasilia, Brasil (2024), se estableció el compromiso de promover la innovación como motor del desarrollo económico y social, lo que implica fortalecer los vínculos entre las universidades, los sectores productivos y la sociedad civil para facilitar la transferencia de tecnología y conocimiento hacia aplicaciones prácticas que beneficien a la comunidad. Se reafirmó además, la importancia del acceso abierto al conocimiento científico y tecnológico como principio fundamental para democratizar la educación superior y promover la equidad en el acceso a la información y las oportunidades educativas. Estos criterios, establecidos en la CRES+5, representan un marco orientador para promover la excelencia en ciencia, tecnología e innovación en la educación superior, fortaleciendo así el papel de las universidades como agentes clave en el desarrollo socioeconómico y cultural de las regiones latinoamericana y caribeña.

En concordancia con lo anterior, la Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud se compromete a ser un vehículo para la innovación e intercambio de ideas, promoviendo un diálogo continuo entre investigadores, profesionales de la salud y la comunidad académica en general, sin descuidar la ética y transparencia como principios ineludibles que coadyuven a garantizar la integridad científica, a fin de mantener la confianza en las publicaciones y asegurar la credibilidad de los avances médicos y de la formación de profesionales en el área de la Salud.

La misión de la Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud es promover la cooperación científica a diferentes niveles, internacionalizar el conocimiento en Ciencias de la Salud y

estimular la discusión académica, mediante la publicación de avances en ciencia y tecnología en el campo de la Salud, a través de la presentación de resultados de investigaciones originales, artículos de revisión, presentación de casos clínicos, artículos históricos, semblanzas, editoriales y cartas al editor.

Nuestra visión se orienta a convertirnos en una referencia para investigadores, profesionales de la salud, académicos, estudiantes y tomadores de decisiones, proporcionando una plataforma rigurosa y accesible para la discusión e intercambio de ideas y conocimientos.

Estamos conscientes de que la indexación de la revista en bases de datos será crucial para asegurar la visibilidad, accesibilidad e impacto de las investigaciones publicadas. Es por eso que, desde su creación, se están implementando acciones y mejoras continuas para cumplir, en una primera etapa, con los criterios de bases de datos y otros registros como el Catálogo 2.0 de Latindex y el *Directory of Open Access Journals*.

En este primer número de la revista, destacamos una variedad de temas relevantes y actuales. Se presenta una carta al editor sobre el "Rol de la investigación en la formación en Ciencias de la Salud". Entre los artículos originales, se encuentra un estudio sobre la "Adherencia a los protocolos de tamizaje de cáncer de mama en el personal docente femenino de la Universidad San Gregorio de Portoviejo", un análisis de los "Factores de riesgo asociados al dengue como enfermedad transmisible en la parroquia Alhajuela, cantón Portoviejo, Manabí", un estudio sobre la "Hipertensión arterial y estilos de vida en pacientes del Centro de Salud 24 de Mayo, cantón Sucre, Manabí", y un análisis de los "Factores de riesgo relacionados al parto distócico en primíparas del Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova".

En la sección de análisis de casos, se presentan dos artículos: "Tumor maligno de células granulares en la pared abdominal: análisis de un caso" y "Síndrome nefrótico en pediatría: a propósito de dos casos". Estos estudios proporcionan una visión detallada de casos clínicos complejos y sus implicaciones prácticas.

Como artículo de reflexión, este número incluye una "Aproximación teórica a la vigencia de la teoría de los cuatro humores en la Medicina contemporánea", que ofrece una perspectiva histórica y su relevancia actual.

En la categoría de ensayos, se explora la figura de Claudio Galeno, pionera en el estudio del sistema circulatorio, y se analiza la evolución de la Medicina en cuanto a su simbología, desde los tiempos de Hipócrates, hasta su impacto en la práctica médica contemporánea.

Finalmente, las revisiones abordan temas como "Enfermedades diarreicas agudas en la población pediátrica en Ecuador 2013-2023: revisión sistemática", "Determinantes de salud e hipertensión arterial", "Avances en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson: una revisión de la literatura" y "Evolución del tratamiento con antibióticos en pacientes con tuberculosis: revisión sistemática".

Como nueva publicación, nos comprometemos a mantener los estándares éticos y científicos. Invitamos a todos los investigadores y profesionales de la salud, a contribuir con sus trabajos y a participar activamente en el proceso de revisión, asegurando así, la calidad y relevancia de los contenidos publicados.

Agradecemos a todos los autores, revisores y miembros del Comité Editorial, cuyo trabajo y dedicación han hecho posible la publicación de este primer número. Su compromiso con la excelencia científica es el pilar sobre el cual se construye nuestra revista.

Esperamos que disfruten de esta primera edición y que encuentren en ella, un recurso valioso para su desarrollo profesional y académico.

Atentamente,

Dra. Judith Galarza López, PhD.

REFERENCIAS

- Eisen, M. (2020). Pasado, presente y futuro de las publicaciones científicas. <https://ellipse.prbb.org/es/category/vida-cientifica-es/>
- IESALC-UNESCO. (2024). Declaración final de la Reunión de Seguimiento a la Conferencia Regional de Educación Superior de Córdoba (CRES+5), Brasilia, Brasil.
- IESALC-UNESCO. (2022). III Conferencia Mundial de Educación Superior, Barcelona, España.
- Suber, P. (2006). Una introducción al acceso abierto. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/babini/Peter%20Suber.pdf>

Descargo de responsabilidad / Nota del editor: Las declaraciones, opiniones y datos contenidos en todas las publicaciones son únicamente de los autores y contribuyentes individuales y no de Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud ni de los editores. Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud y/o los editores renuncian a toda responsabilidad por cualquier daño a personas o propiedades resultantes de cualquier idea, método, instrucción o producto mencionado en el contenido.